

XITOIY XALQ RESPUBLIKASIDA OZIYQ-OVQAT XAVFSIZLIGI TENDENSIYALARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14166986>

Sadibekova B.Dj.

Toshkent Davlat Sharqshunoslik
Universiteti dotsent i.f.n.

Islamova Malika Ilyos qizi

Xorijiy Mamlakatlar Iqtisodiyoti va
Mamlakatshunoslik yoʻnalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya. Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligi masalalari juda murakkab va koʻp qirrali. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar va isteʼmolchilarning ongli tanlovlari ushbu muammoni hal etishda muhim omillardir. Lekin, oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlashda hamma tomonlarning, jumladan, ishlab chiqaruvchilar, nazorat organlari va isteʼmolchilar oʻrtasidagi hamkorlik juda zarurdir. Xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlarini taʼminlash — bu jamoatchilikning farovonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligi masalasi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishi va jamiyat farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Oziq-ovqat xavfsizligi masalalari tez-tez yangiliklar sahifalarida paydo boʻladi, chunki Xitoyda oziq-ovqat ishlab chiqarish, taqsimot va isteʼmol jarayonlarida bir qator muammolar mavjud.

Kalit soʻzlar: Oziq-Ovqat Xavfsizligi Nazorati, Isteʼmolchilarning Roli, Oziq-Ovqat Xavfsizligi Standartlari.

Abstract. Food safety issues in the People's Republic of China are very complex and multifaceted. Government measures and informed consumer choices are important factors in solving this problem. However, ensuring food safety requires the cooperation of all parties, including producers, regulators, and consumers. Ensuring safe food is critical to improving public well-being. In the People's Republic of China, the issue of food safety is important for the economic development of the country and the well-being of society. Food safety issues are often in the news because China has a number of problems in the food production, distribution and consumption processes.

Key words: Food Safety Control, Role of Consumers, Food Safety Standards.

Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini taʼminlash uchun koʻplab tashkilotlar va hukumat agentliklari mavjud, masalan, Xitoyning Oziq-Ovqat va Dori vositalari Boshqarmasi (NMPA). Ushbu tashkilotlar oziq-ovqat mahsulotlarining

sifatini nazorat qilish, xavfsizlik standartlarini belgilash va buzilishlar holatida jazolarni belgilashdagi muhim ro'lni o'ynaydi.

Jadval 1.

Xitoyning Oziq-Ovqat va Dori vositalari Boshqarmasi (NMPA)vazifalari

Bosqich	Nazorat Idorasi	Amalga oshiriladigan chora-tadbirlar
Xom Ashyo Nazorati	CFDA	Xom ashyo namunalari olish, Laboratoriya tekshiruvlari
Qayta ishlash	Ishlab chiqarish idoralari	Gigiyena qoidalari, Texnologik nazorat
Sifat Nazorati	CFDA	Sifat sertifikatlari, Mahsulotni tekshirish
Qadoqlash va Saqlash	CFDA	Mahsulotlarni xavfsiz qadoqlash, Saqlash sharoitlarini tekshirish
Transport	Transport Idoralari	Gigiyena qoidalari, Transport vositalarini tekshirish
Retseptlar va Markirovka	CFDA	To'g'ri retseptura, Ingredientalar haqida ma'lumot
Foydalanuvchi xizmatlari	Maslahat va shikoyat xizmati	Foydalanuvchilar uchun qo'llanmalar, Shikoyatlarni kuzatish

Manba: Ushbu jadval Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan asosiy bosqichlar va chora-tadbirlarni ko'rsatuvchi jadvaldir.

XXR oziq-ovqat mahsulotlaridagi muayyan muammolar mavjud bo'lib, u Xitoyda oziq-ovqat industriyasida ekologik ifloslanish, genetik modifikatsiya qilingan mahsulotlar, pestitsidlar va boshqa kimyoviy moddalar bilan bog'liq muammolar hisoblanadi.

2008-yilda sut mahsulotlaridagi melamin bilan bog'liq majorolar - bu sohadagi xavfsizlik muammolarining jiddiyligini ko'rsatdi. Hukumat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun bir qator qonunlar va me'yoriy hujjatlar asoslarini yaratgan.

2015-yilda Xitoyda "Oziq-Ovqat Xavfsizligi to'g'risida"gi yangi qonun qabul qilindi, buning natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini nazorat qilish tizimi mustahkamlandi. Shunga qaramay, amaliyotda ushbu qonunlarning samaradorligi va ularning bajarilishi ko'pincha tanqid ostiga olinib kelindi.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, ste'molchilar oziq-ovqat xavfsizligi masalasida muhim ro'l o'ynaydi. Ko'plab xitoyliklar o'zlarining oziq-ovqat mahsulotlarini tanlab olishga katta e'tibor beradi bu esa, oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha ularning o'z bilimi va tajribasiga ega ekanligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, ular hozirgi davrda organik va tabiiy mahsulotlarga bo'lgan talabni oshirishib bormoqda.

Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligi nazoratiga katta e'tibor qaratilgan bo'lib, unda bu sohadagi muammolar va potensial xavflarni bartaraf etish maqsadi davlat tomonidan amalga oshiriladigan bir qator chora-tadbirlarni o'z ichiga

oladi. Oziq-ovqat xavfsizligi nazorati quyidagi asosiy jihatlarni qamrab oladi va mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini nazorat qilish uchun bir nechta davlat agentliklari faoliyat yuritadi:

- Xitoyning Oziq-Ovqat va Dori vositalari Boshqarmasi (NMPA): Ushbu tashkilot oziq-ovqat mahsulotlari va dori vositalarini nazorat qiladi.

- Xitoy Qishloq Xo'jaligi Vazirligi (MOA): Bu vazirlik qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifatini va xavfsizligini nazorat qiladi.

- Mahalliy Hukumat Tashkilotlari: Har bir mintaqada oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha lokal agentliklar va nazorat organlari ishlaydi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash uchun Xitoyda bir qator qonunlar va me'yoriy hujjatlar mavjud bo'lib, ulardan eng muhimlardan biri bu – “Oziq-ovqat Xavfsizligi to'g'risida” gi qonun hisoblanadi va u 2015-yilda qayta ko'rib chiqilib, yangilangan. Ushbu qonun quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'mol qilish bo'yicha standartlar;

- Oziq-ovqat xavfsizligini buzganlar uchun jazo choralarini belgilash;

- Nazorat organlarining vakolatlari va mas'uliyatlarini aniqlash.

Oziq-ovqat xavfsizligi standartlari haqida gap ketganda, mamlakatda oziq-ovqat ishlab chiqarish uchun qat'iy standartlar joriy eiltganligini ko'ramiz. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar quyidagi standartlarga muvofiq ishlashlari lozimdir:

- GAP (Good Agricultural Practices): Qishloq xo'jaligida xavfsizlik va sifatni ta'minlash uchun yaxshi amaliyotlarni qabul qilish;

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points): Oziq-ovqat xavfsizlik tizimi bo'lib, xavf tahlili va muhim nazorat nuqtalarini belgilaydi.

Oziq-ovqat xavfsizligini nazorat qilish uchun Xitoyda tizimli monitoring va senoz mexanizmlari joriy etilgan. Bu jarayonlar quyidagilardan iborat:

- Iste'molchilarni xabardor qilish: Oziq-ovqat mahsulotlari haqida ma'lumotlar to'plangan va iste'molchilarga uzatiladi;

- Samplyash: Oziq-ovqat mahsulotlari tasodifiy ravishda tanlanib, laboratoriya tahlillari o'tkaziladi;

- Xavf tug'diruvchi elementlarni aniqlash: Pestitsidlar, og'ir metall va boshqa kimyoviy moddalar miqdori monitoring qilinadi.

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ijtimoiy mas'uliyat oziq-ovqat xavfsizligi masalalarida muzokaralarini o'tkazish, ishlab chiqaruvchilarning mas'uliyatini oshirish, ijodiy echimlar ishlab chiqish va iste'molchilarni o'qitish kabi ijtimoiy masalalar ham muhimdir. Iste'molchilar oziq-ovqat xavfsizligi masalalarida yanada

ongli bo'lishi va organik, tabiiy mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni oshirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashga yordam berishlari mumkin.

Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini nazorat qilish tizimi doimiy ravishda rivojlanmoqda. Ushbu sohada kuchli hukumat nazorat o'rnatilgan bo'lib, unda barcha chora-tadbirlar qat'iy qonunchilik orqali, xalqaro standartlarga mos keladigan amaliyotlar va iste'molchilarni xabardor qilish jarayonlari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlanishga qaratilgan. Biroq, bu masalada hanuz ko'plab muammolar mavjud bo'lib, ularga yechim topish uchun hamkorlik va tadqiqotlar davom ettirilmoqda. Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar ko'p qirraliligi va murakkabligi bilan ajralib turadi.

Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash uchun xalqaro hamkorlik yo'lga qo'yilgan va u hozirgi davrda yanada kuchaytirmoqda. Xitoyning oziq-ovqat xavfsizligini va uning sifatini oshirishda xalqaro standartlarga mos kelishi va boshqa mamlakatlar bilan bu yo'nalishda tajriba almashishi muhim bo'lib, ular quyidagilardan iborat.

- Global oziq-ovqat xavfsizligi tashkilotlari bilan hamkorlik;
- Xalqaro sertifikatlash tizimlariga qo'shilish.

Oziq-ovqat mahsulotlari iste'molchilarga yetib borishidan oldin, ularning sifati va xavfsizligini ta'minlash uchun ular chuqur tahlil qilinadi. Bunga quyidagilar kiradi:

- Laboratoriya tahlillari: Oziq-ovqatning kimyoviy tarkibi va biologik xavfi tahlil qilinadi.
- Senoz jarayonlari: Har qanday noxush holatlarni oldini olish maqsadida o'z vaqtida tekin nazorat o'tkaziladi.

Oziq-ovqat xavfsizligi nazorati jarayonlarida barqarorlikni ta'minlash ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Xitoy hozirgi davrda sof ekologik qishloq xo'jaligiga o'tish jarayonida quyidagilarga e'tibor qaratmoqda:

- Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish.
- Kimyoviy pestitsidlar va o'g'itlar ishlatishning kamayishi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash borasida Xitoyda ularni qayta ishlashda mahsulot sifatiga va xavfsizligiga katta e'tibor bermoqda. Bunda XXRsi oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishdagi barcha bosqichlarda nazoratni kuchaytirishi darkor va iste'molchilarga yuqori sifatli va xavfsiz mahsulotlarni taklif qilishi lozim.

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash lozimki, Xitoy Xalq Respublikasida oziq-ovqat xavfsizligini nazorat qilish tizimi ko'p jihatlardan iborat bo'lib, doimiy ravishda yangilanib borilmoqda. Bu esa, doimiy ravishda mavjud qonunlar, standartlar, ijtimoiy va xalqaro hamkorlik yo'nalishlarini, shuningdek, o'z vaqtida bu sohada monitoring va tahlillarni amalga oshirishni ko'zlaydi. Ijtimoiy mas'uliyat va

barqarorlik qoidalariga rioya qilish orqali, Xitoy o'z oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim yutuqlarga erishishga harakat qilmoqda. Oziq-ovqat xavfsizligi nazoratining integratsiyasi oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini hal qilish uchun sport, ilm-fan va texnologiya sohalari bir-biri bilan bevosita bog'lanishni ko'zda tutadi. Oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq masalalar sportchilar va ularning iste'mol qiladigan mahsulotlari orqali e'tiborga olinmoqda.

Zamonaviy texnologiyalar oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ro'l o'ynaydi. Xitoyda yuqori texnologiyalar yordamida oziq-ovqat nazorati quyidagi yo'nalishlarda amalga oshiriladi:

- Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish;
- Oziq-ovqat zanjiri bo'yicha ma'lumotlarni tezkor ravishda yig'ish va analiz qilish imkoniyatlari;
- Blokcheyn texnologiyasi;
- Oziq-ovqatning kelib chiqishi va xarid qilish tarixini kuzatish uchun qo'llanilayotgan innovatsiyalar;
- Iste'molchilarni oziq-ovqat xavfsizligi masalalarida xabardor qilib boorish;
- Xitoyda bu boradagi ta'limni rivojlantirish;
- Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha seminarlar o'tkazish;
- Iste'molchilarni turli xil sifat standartlari bilan tanishtirib borish.

Bu yo'nalishda barcha ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash masalasidagi ijtimoiy mas'uliyatlari yuksak darajada bo'lishi zarur. XXRsida mahsulot sifati va xavfsizligi bo'yicha jamiyatda o'zaro ishonchni rivojlantirish quyidagi tamoyillarga asoslanadi:

- Oziq-ovqat sifati bo'yicha o'zaro shartnomalar;
- Mahsulotlar oshkorligi va shaffofligini ta'minlash.

Xitoyda oziq-ovqat xavfsizligi nazoratini mustahkamlashda ko'plab strategiyalar va chora tadbirlar ishlab chiqarilib, amalga oshirilmoqda. Har bir mahsulotning xavfsizligi ko'rib chiqilayotgan masalalar doirasida samarali integratsiya va innovatsiya jarayonlari o'tkazilmoqda. Ushbu ishlar orqali nafaqat mahsulot sifatini oshirish, balki iste'molchilarni ham oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga jalb qilish mumkin. Bunda esa barcha jarayonlar davomida samarali hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish nazarda tutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Александрова М. В. Производство зерновых как гарантия продовольственной безопасности КНР // Проблемы Дальнего Востока – 2022. –

- Выпуск №6 С. 70-87 [Электронный ресурс]. URL: <https://pdv.jes.su/S013128120023241-6-1> (дата обращения: 29.02.2024).
2. Информационное агентство Синьхуа: Официальный документ: Производство зерна в Китае остается стабильным на уровне более 650 миллионов тонн в течение четырех лет подряд https://lshwzcb.lanzhou.gov.cn/art/2019/10/28/art_4896_818312.html қилинган сана (2024 йил 21 февраль).
3. 科技兴粮：中国如何保障粮食安全 // https://www.sohu.com/a/718225884_121106822 (мурожаат қилинган сана 2024 йил 19 февраль).
4. 中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见 // https://www.gov.cn/zhengce/2022-02/22/content_5675035.html (мурожаат қилинган сана 2024 йил 10 февраль).
5. 《“十四五”推进农业农村现代化规划》 http://www.moa.gov.cn/ztl/scwgh/202202/t20220217_6388921.htm (мурожаат қилинган сана 2024 йил 15 февраль).
6. Бони Л. Состояние зерновой отрасли КНР 09.07.2022 Институт Китая и современной Азии РАН <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1709169979&tld=ru&lang=ru&name=6064dcad.pdf&text=Бони%20> (мурожаат қилинган сана 2024 йил 20 январь).
7. Возможности Китая по обеспечению собственной продбезопасности повышаются/<https://ria.ru/20221017/kitay-1824645029.html>(мурожаат қилинган сана 2024 йил 10 февраль).
8. В 2023 году производство зерна в Китае достигло нового максимума // <https://www.agroxxi.ru/mirovye-agronovosti/v-2023-godu-proizvodstvo-zerna-v-kitae-dostiglo-novogo-maksimuma.html> (мурожаат қилинган сана 2024 йил 20 январь).